

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI KO‘ZI OJIZ O‘QUVCHILARNI BRAYL YOZUVIDA YOZISH VA O‘QISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Dangalov Sunnatilla Mustafayevich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maxsus pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637964>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 6-7 yoshli ko‘zi ojiz o‘quvchilarni brayl yozuvi priboridan foydalangan holda to‘g‘ri yozish ko‘nikmalarini shakllantirish to‘g‘risida ma‘lumot beriladi. Shuningdek, brayl yozuvidagi matnni ko‘rsatkich barmoq yordamida bexato va tez o‘qish usullari ko‘rsatib o‘tilgan. O‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini shakllantirish uchun harf va tovush usulining ahamiyati, bo‘g‘in va so‘z birikmasi savod chiqarish uchun boshlang‘ich omil bo‘lib xizmat qilishi ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: kichik maktab yoshidagi ko‘zi ojiz bola, savodga o‘rgatish, pribor, grifel, mayda qo‘l motorikasi, barmoq uchi sezgilari, mo‘ljal olish, ko‘rsatkich barmoq yostiqchasi, brayl yozuvi.

Аннотация. В данной статье представлена информация о формировании навыков правильного письма с использованием прибора для письма по системе Брайля у незрячих учащихся 6-7 лет. Также описаны методы безошибочного и быстрого чтения текста шрифтом Брайля с помощью указательного пальца. Подчеркивается значимость буквенно-звукового метода для развития устной и письменной речи учащихся, а также отмечается, что слог и словосочетание служат основополагающими факторами для овладения грамотностью.

Ключевые слова: незрячий ребенок младшего школьного возраста, обучение грамоте, прибор, грифель, мелкая моторика рук, тактильные ощущения кончиков пальцев, ориентирование, подушечка указательного пальца, шрифт Брайля.

Abstract. This article provides information on developing correct writing skills in 6-7-year-old blind students using Braille writing devices. Additionally, methods for error-free and quick reading of Braille text using the index finger are described. The importance of the letter and sound method in developing students' oral and written speech is emphasized, highlighting how syllables and word combinations serve as fundamental factors in literacy acquisition.

Keywords: visually impaired child of primary school age, literacy instruction, Braille device, stylus, fine motor skills, fingertip sensations, orientation, index finger pad, Braille writing.

Bugungi kunda Respublikamizdagi 17ta “Nurli maskan” maktab-internatlarida tayyorlov sinflari tashkil etilgan bo‘lib, ushbu tayyorlov sinflariga olti yoshli ko‘zi ojiz bolalar o‘qishga qabul qilinmoqda. Ta‘limning bu davrida tarbiyaviy va korreksion mashg‘ulotlardan tashqari o‘quvchilarning brayl yozuvi savodxonligiga ham katta ahamiyat qaratilgan. 6-7 yoshli bolalarda barmoq motorikalari yetarlicha rivojlanmaganligi tufayli bo‘rtma nuqtali yozuvni yozish va o‘qishda bir qator qiyinchiliklarga duch keladi. Tiflopedagoglarning o‘quvchiga yakka tartibda yondashuvi va quyida ta‘kidlanadigan usullar orqali tayyorlov sinf o‘quvchilari savodga o‘rganish jarayonidagi muammolarni ortiqcha qiyinchiliklarsiz yengib o‘tadi.

Eng muhimi, belgilangan nuqtalar o‘rnini to‘g‘ri aniqlash va yozilish jarayonini eshitish sezgilari orqali nazorat qilishdir. Agar ko‘zi ojiz bola yozayotgan harf yoki belgisini noto‘g‘ri yozgan bo‘lsa, uni quyidagi ikki yo‘l bilan tekshirishi mumkin:

1) Pribordan daftarni olmay turib, pribor kataklari ichidagi yozilgan nuqtalarni grifel uchi bilan aniqlash;

2) Daftarni pribordan olib yozilgan harf va belgilarni taktil sezgilar orqali tekshirish.

Yuqorida ta’kidlanganidek, grifelni qog‘ozni teshish jarayonini eshitish orqali to‘g‘ri yozishni tashkil etish yaxshi samara beradi. Bu jarayon ortiqcha nuqtalarning bosilishi yoki kerakli nuqtaning bosilmay qolishini tekshirishda eshitish sezgisining ahamiyatini oshiradi.

Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning yozish texnikasini rivojlantirish bilan birgalikda ularga to‘g‘ri o‘qishni ham o‘rgatish savodga o‘rgatishning eng asosiy xususiyatidir. Brayl yozuvida o‘qish ikkala qo‘lning ko‘rsatkich barmoqlarining bosh yostiqchalari bilan amalga oshiriladi, ular matn qatorida chapdan o‘ngga oson va bir tekis harakatlanadi, shu bilan birga yuqoridan pastga va teskari yo‘nalishda sezilmas darajada tebranadi, bu esa o‘qilayotgan belgilarni aniq va bexato sezishga xizmat qiladi. Chap qo‘lning ko‘rsatkich barmog‘i bilan qator boshi topiladi, keyin chap qo‘lning ko‘rsatkich barmog‘iga o‘ng qo‘lning ko‘rsatkich barmog‘i qo‘shiladi va qator matnining bir qismi ikkala barmoq bilan o‘qiladi. Qator oxirigacha chap qo‘lning ko‘rsatkich barmog‘i bilan o‘qilmaydi, bu o‘ng qo‘l bilan amalga oshiriladi. Shu bilan birga, chap qo‘l qator bo‘ylab orqaga (ya’ni chapga) qaytadi, keyingi qator boshiga o‘tadi va keyingi qatorning birinchi uchdan bir qismini o‘qishni boshlaydi. O‘ng qo‘l bilan qator o‘qib bo‘linganda, uning ko‘rsatkich barmog‘i yana o‘tish joyiga qo‘yiladi va so‘z (gap) uzunligini aniqlaydi, ya’ni o‘qilayotgan qator bo‘yicha mo‘ljal olishga yordam beradi. O‘qish jarayonida o‘qilayotgan qator ostida siljiydigan bosh barmoqlar bo‘lim yoki sahifa oxirini tekshirib boradi.

Brayl yozuvini o‘rgana boshlagan kichik yoshdagi ko‘zi ojiz bolalar yozish va o‘qishdagi qiyinchiliklarni tez yenga oladi hamda yozish va o‘qishni yaxshi o‘zlashtiradi. Brayl bo‘rtma nuqtali harf yoki belgilarini yozayotgan har bir ko‘zi ojiz o‘quvchi har doim olti nuqtani ko‘z o‘ngida tutib turmog‘i lozim. Chunki har qanday belgi olti nuqta asosida hosil qilinadi. Masalan, ⠠ ⠠. Demak, O harfini yozayotgan o‘quvchi olti nuqtani ko‘z o‘ngiga keltirib yodda saqlab turadi. N harfini o‘rganayotgan bolalarga endilikda so‘z yozish ko‘nikmasi o‘rgatiladi. Bu o‘rinda birgina “Non” so‘zini dastlab katak tashlab ⠠ ⠠ ⠠ yozish orqali, so‘ng esa harflarni yonma-yon sidirg‘a tarzda ⠠⠠⠠ yozish maqsadga muvofiq.

O‘quvchilar A harfini o‘zlashtirganlaridan so‘ng ularga ikki-uch so‘zdan iborat so‘z birikmalarini yozish va o‘qishni o‘rgatish keyingi bosqichlarni yengil o‘zlashtirishga sabab bo‘ladi.

⠠ ⠠ ⠠ ⠠ ⠠ ⠠

⠠⠠⠠ ⠠ ⠠ ⠠⠠⠠ (Ona ana non)

Tayyorlov sinflari uchun nashr etilgan savodga o‘rgatish darsligida harflarning yozilish va o‘qilish tartibiga e’tibor qaratilgan. Bu holat esa o‘quvchilarning ota-onalari uchun ham brayl yozuvini farzandlari bilan bir vaqtda o‘zlashtirishlari hamda kelajakda ularning dars tayyorlashlarini nazorat qilishlari uchun imkoniyat yaratadi.

Harflarning yozilish tartibini o‘rganish bilan birgalikda “Savodga o‘rgatish” darsligida tovush tizimiga ham katta ahamiyat qaratilgan. Tovushlarning ifodasi, talaffuzi, bo‘g‘in hosil qilishdagi o‘rni misollar orqali ochib berilgan. O‘quvchilarning talaffuzi, lug‘at boyligi va

nutqini rivojlantirish maqsadida har bir harfni o‘rganish jarayonida so‘z boshida, so‘z o‘rtasida hamda so‘z oxirida tovushlarni qo‘llash va ularni yozuvda ifodalashga diqqat qaratiladi.

O‘qilishi

Yozilishi

UK	BU	UN	U-ZUM
UN	DU	KUN	U-MID
UR	KU	TUN	U-MAR
MU	NU	U-KA	NU-RIL-LA

46

Harflar o‘zlashtirilgan sari bo‘g‘inlar, so‘zlar hamda ularning talaffuzi ham bosqichma-bosqich ortib boradi. Masalan, M harfini o‘rganish jarayonida o‘quvchilar kamida 3 ta bo‘g‘in va 3 ta so‘zni talaffuzi, yozilishi va o‘qilishini o‘rganishsa, U harfini o‘rganayotganda 8 ta bo‘g‘in, 8 ta so‘z, H harfida esa 8 ta bo‘g‘in va 12 ta so‘zni o‘rganishadi. Bu jarayon esa kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning

- Brayl yozuv savodxonligini oshiradi
- Nutqidagi nuqsonlarni bartaraf etadi
- Lug‘at boyligini o‘stiradi
- O‘qish tezligini oshiradi
- Og‘zaki gap tuzish va uni yozuvda ifodalash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Darhaqiqat, o‘quvchi mukammal yozish va o‘qish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi uchun uning mayda qo‘l motorikasi shakllangan, pribor kataklarida grifel uchi bilan bexato mo‘ljal olish ko‘nikmasi rivojlangan hamda katta va kichik fazoda jismlar va o‘zining harakatini erkin his qilish malakalarini rivojlantirish darkor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.Z.Abidova. Ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarini og‘zaki nutqidagi kamchiliklarining bartaraf qilinishi texnologiyasini takomillashtirish. Dissertatsiya.
2. S.M.Dangalov. “Tiflopedagogika tarixi va uning ahamiyati”. Toshkent-2010.
3. S.M.Dangalov. Savodga o‘rgatish. Toshkent-2024.